

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DE UM MUNICÍPIO MINEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.10116684

Carla Gravel da Costa Osta

Nutricionista. Mestranda em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professora do curso de nutrição - Centro Universitário FAMINAS, campus Muriaé-MG, email: carla.osta@professor.faminas.edu.br, ID Lattes: 1646379984744938.

Rosângela Simões Gonçalves

Nutricionista. Doutoranda em Ciências da Saúde. Mestra em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - FIOCRUZ-RJ, e-mail: simoesrosangela@gmail.com, ID Lattes: 1184127716020028.

Áurea Alice Campos Oliveira

Economista Doméstica. Mestre em Economia Doméstica (Universidade Federal de Viçosa), e-mail: aurea.oliveira@emater.mg.gov.br, ID Lattes: 8792118144058172.

Verlúcio Alves de Aguiar Júnior

Biomédico. Pós-graduado em Hematologia Básica e Clínica, e-mail: veverlucio@hotmail.com, ID Lattes: 8455215044958664

Eliabe do Carmo Almeida

Biomédico. Graduando em Nutrição. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, e-mail: eliabedokarmo@gmail.com, ID Lattes: 6122589270390774

RESUMO

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) têm como finalidade o desempenho de atividades relacionadas à alimentação e nutrição, sendo o êxito do seu funcionamento

constituído através da definição clara de seus objetivos, da qualidade de suas instalações físicas bem como, da normatização de todas as operações desenvolvidas. O presente trabalho teve por objetivo analisar as condições físicas e funcionais de uma UAN hospitalar de um município mineiro a fim de verificar as necessidades observadas tomando como base a importância da estrutura da área de produção. Como método, foi realizado um estudo descritivo e transversal, utilizando como critério a RDC Nº 275/2002, para determinar se as condições estruturais e funcionais da referida UAN se encontravam em situações propícias à obtenção de alimentos seguros. Foi aplicado questionário com opções de respostas nos seguintes termos: para conforme (C), itens não conformes (NC), para os itens não atendidos e não se aplica (NA). Verificou-se algumas condições insatisfatórias quanto à estrutura física, aspectos como ventilação precária, pisos não antiderrapantes, trincas e rachaduras, ralos não sifonados, portas sem fechamento automático, presença de mofo e infiltrações, bem como instalações elétricas e de gás inadequadas. Em relação à estrutura funcional, observaram-se condições satisfatórias relacionadas ao destino do lixo, potabilidade da água, controle de pragas, vetores adequados. A estrutura foi adaptada para o funcionamento e não planejada conforme indicado pelas resoluções existentes, porém observou-se que a mesma se apresenta organizada hierarquicamente em conformidade com a legislação vigente da RDC Nº 216/2004 da ANVISA. Os aspectos físicos e funcionais precisam ser considerados na fase de preparação do projeto de implantação da UAN onde as condições físicas devem favorecer ao dimensionamento das áreas promovendo a racionalização do trabalho garantindo maior conforto aos manipuladores e conseqüentemente para a manutenção de um padrão alimentar. Através dos resultados encontrados é possível traçar medidas corretivas, realizar adequações necessárias, perceber a importância de cada recomendação e o quanto cada aspecto interfere no produto final oferecido e na ambiência da UAN.

Palavras-chave: Alimentação coletiva; *Checklist*; RDC 275; Vigilância sanitária.

ABSTRACT

The purpose of the Food and Nutrition Units (UAN) is the performance of activities related to food and nutrition, and the success of its operation is constituted through the clear definition of its objectives, the quality of its physical facilities as well as the standardization of all developed operations. The present study aimed to analyze the physical and functional conditions of a hospital UAN of a city in Minas Gerais in order to verify the needs observed based on the importance of the structure of the production area. As a method, a descriptive and cross-sectional study was carried out, using as criteria the RDC Nº 275/2002, to determine whether the structural and functional conditions of that UAN were in situations conducive to obtaining safe food. A questionnaire was applied with response options in the following terms: for compliant (C), non-compliant items (NC), for non-compliant items and not applicable (NA). Some unsatisfactory conditions were verified regarding the physical structure, aspects such as poor ventilation, non-slip floors, cracks and cracks, non-siphoned drains, doors without automatic closure, mold, and infiltrations, as well as inadequate electrical and gas installations. In relation to the functional structure, satisfactory conditions were observed in terms of garbage disposal, water potability, pest control, and adequate vectors. The structure was adapted for the operation and not planned as indicated by existing resolutions, however it was observed that it is hierarchically organized in accordance with the current legislation of the RDC No. 216/2004 of ANVISA. The physical and functional aspects need to be considered in the preparation phase of the

project for implementation of the UAN where the physical conditions should favor the sizing of the areas promoting the rationalization of work ensuring greater comfort for handlers and consequently for the maintenance of a food standard. Through the results found it is possible to trace corrective measures, make necessary adjustments, realize the importance of each recommendation and how much each aspect interferes in the final product offered and in the ambience of the UAN.

Keywords: Collective feeding; *Check-list*; RDC 275; Health Surveillance.

INTRODUÇÃO

A alimentação não acontece apenas para suprir as necessidades biológicas. O ato de alimentar-se está relacionado à cultura de cada sujeito, e é influenciado por sua vontade e disponibilidade. Conforme a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a alimentação também é um elemento de humanização das práticas de saúde. Ela representa as relações sociais, valores e história do sujeito e dos grupos populacionais, e ainda tem repercussões diretas na saúde e na qualidade de vida (BRASIL, 2012).

Nos dias atuais a alimentação tem sido um tema muito visado no meio acadêmico, sobretudo quanto à qualidade nutricional dos alimentos ingeridos dada sua importância para a saúde. A Nutrição é o ato de fornecer componentes indispensáveis para o organismo, com o adequado balanceamento de nutrientes através das melhores combinações para o máximo aproveitamento possível. Neste sentido, a alimentação e a nutrição são temas de alta relevância para a saúde pública (MUYZZY, 2016).

A mesma autora ainda ressalta que, a oferta de um cardápio equilibrado do ponto de vista nutricional é muito importante, já que a alimentação inegavelmente tem impacto positivo na saúde das pessoas em todas as faixas etárias. Numa perspectiva de alimentação coletiva, atendendo as demandas de hospitais, escolas, empresas e demais instituições, existe a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), que é definida como uma unidade de trabalho pertencente ao setor de alimentação coletiva, podendo ser localizadas em escolas, hospitais, empresas ou instituições públicas ou privadas (MUZZY, 2016).

A UAN está longe de ser entendida apenas como o local apropriado para que se obtenha a manipulação adequada de alimentos. Ela envolve um complexo sistema operacional, com procedimentos que devem ser tão padronizados, claros e precisos

de maneira tal, que todos os operadores (quer sejam funcionários ou manipuladores), possam executá-los com presteza, e tem como objetivo fornecer uma alimentação segura, que possa garantir os principais nutrientes necessários para manter, ou recuperar a saúde de todos aqueles que usufruem do seu serviço (FONSECA, 2012).

Independentemente do tipo da UAN, é indispensável que, se desenvolva um trabalho com clara definição de objetivos, e estabelecimento de normas gerais e específicas que otimizem as atividades a serem desenvolvidas por todos os seus colaboradores. Essas unidades necessitam contar com instalações adequadas e funcionais, com capacitação de seus funcionários, para uma eficiente operacionalização em consonância com as normas técnicas e, prezando sempre pela qualidade da produção de serviço prestado aos clientes (POHREN *et al.*, 2014).

As UANs no contexto hospitalar visam além do fornecimento de uma alimentação de qualidade, a atenção aos cuidados da recuperação da saúde dos pacientes internados. A alimentação de qualidade nestes termos é entendida como a oferta de alimentos íntegros, isentos de contaminações de natureza física, química e biológica, que também precisam ter boa aceitação sensorial, atendendo as expectativas dos clientes e estejam conformidade com as suas necessidades nutricionais (REIS; FLÁVIO; GUIMARÃES, 2015).

O bom funcionamento de uma UAN necessita que haja consciência profissional, investimento na autoestima da equipe através de orientações, treinamento de gestão, reconhecimento e retorno sobre o bom desempenho de todos os colaboradores, favorecendo o ambiente profissional, além de disponibilizar equipamentos de segurança e condições de trabalho adequadas às exigências do setor. Não menos importante dentro das organizações faz-se necessário que se realizem avaliações de fatores positivos e negativos para o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos (DE ARAÚJO *et al.*, 2019). Nesta perspectiva, o nutricionista se tornou um profissional importante para garantir refeições adequadas. No cenário mundial, a emergência do campo da Nutrição é um fenômeno relativamente recente. A atuação do nutricionista em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) se dá pela harmonização entre clientes, materiais e recursos financeiros no planejamento e na produção de refeições (ROCHA *et al.*, 2017).

O planejamento dos cardápios da UAN deve ser realizado por nutricionista habilitado, tendo como a finalidade programar refeições que atendam aos requisitos como hábitos alimentares dos clientes, qualidade higiênico-sanitárias, adequação ao

mercado de abastecimento e à capacidade de produção. O nutricionista deve considerar critérios qualitativos, semiquantitativos e quantitativos, para que as necessidades nutricionais sejam atendidas, e acompanhar criteriosamente os cuidados com o manuseio e armazenamento (GALANTE *et al.*, 2014).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a adequação da estrutura física e funcional de uma UAN hospitalar de um município mineiro a fim de ressaltar a importância desta nas unidades de alimentação e nutrição.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caracterização descritiva e de corte transversal desenvolvido em uma UAN hospitalar de um município de Minas Gerais, durante o período de abril a junho de 2023, tendo como objetivo a verificação das condicionalidades de conformidades físicas e funcionais do local. A referida UAN é caracterizada por área física compatível com uma produção de quatrocentas refeições/dia. Para a avaliação, foram realizadas observações diárias mediante aplicação de *checklist* (lista de verificação adaptada), conforme a RDC Nº 275/2002 que dispõe sobre o “Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação aplicadas aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para os itens de localização, estrutura física, instalações, ventilação e iluminação da área de produção com as seguintes opções de resposta: para itens conforme (C), itens não conforme (NC), para os itens não atendidos e não se aplica (NA) aos itens observados no estabelecimento avaliado. Observou-se também, se a unidade pratica o seguimento das exigências da legislação vigente, no que diz respeito à aplicação do Manual de Boas Práticas (BPF) e dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem por finalidade prestar assistência nutricional à clientela, com vista a contribuir para a prevenção, manutenção e recuperação da saúde em consonância com os objetivos do hospital tendo como principais metas o planejamento e assistência alimentar à pacientes e

funcionários, o fornecimento de alimentação adequada e o desenvolvimento de programas de educação nutricional, individual e comunitário.

A localização do serviço quanto à planta física classifica que a UAN está localizada no primeiro pavimento do hospital (andar térreo) voltada para nascente, porém em bloco não isolado, contrariando as recomendações da ABERC (2009), além de caracterizar impedimento de futuras ampliações e adaptações. Contudo, sua localização permite boa operacionalização, facilitando o acesso de fornecedores e comerciantes, a remoção de lixo que pode acarretar sérios riscos de contaminação pelo odor, proliferação de microrganismos e diferentes tipos de vetores, a redução nos custos de implantação e manutenção, bem como o acesso à iluminação natural além de dispensar instalação de elevadores e contribuição para detecção de defeitos nas tubulações, que é facilitada quando a unidade é localizada no térreo. A localização do serviço no organograma é evidenciada na figura 1.

Figura 1 – Localização do serviço no organograma

A observação quanto à situação geográfica e área física evidenciou que a configuração geométrica é retangular, sendo esta, a forma mais indicada por proporcionar um fluxo linear sem o cruzamento de atividades entre os vários gêneros alimentícios, além disso, esta forma propicia melhor disposição dos equipamentos e possui a vantagem de evitar caminhadas supérfluas e conflitos de circulação reduzindo as fases operacionais facilitando a supervisão dos trabalhos. Além disso, a

composição da área segue uma linha de produção racional, o qual obedece a um fluxo coerente favorecendo a melhora dos processos de produção evitando cruzamentos e retrocessos.

Sabe-se que, o planejamento físico funcional de uma UAN envolve o dimensionamento de área, ergonomia, configuração geométrica e projeto arquitetônico. Cada UAN precisa ser analisada de maneira individual, através de um projeto sistemático que entregue um produto adequado aos aspectos específicos da unidade, como localização, infraestrutura, padrão de serviço e tudo que envolve a realização das atividades ali desenvolvidas (MEDEIROS, 2019).

O ambiente de processamento ou produção de uma UAN deve ser separado em categorias operacionais de pré-preparo, preparo e cocção, onde cada tipo de preparação seja realizado no seu espaço específico. As áreas de uma UAN incluem aquelas destinadas ao recebimento de mercadorias, armazenamento à temperatura ambiente e à temperatura controlada (câmaras frigoríficas e refrigeradores), ao pré-preparo e preparo, à cocção, à expedição das preparações, à higienização de utensílios, à distribuição das refeições, refeitório, higienização de bandejas, ao depósito de lixo, à guarda de botijões de gás, ao depósito e higienização do material de limpeza, às instalações sanitárias e vestiários e à administração (MUZZY, 2016).

Sobre esse aspecto, na referida UAN existe uma área principal de manipulação de alimentos, sendo esta, em geral, designada à elaboração das refeições atendendo às mais variadas elaborações. Ela não possui áreas específicas para a realização de todas as etapas da preparação dos alimentos (área para pré-preparo, área para cocção, etc.), sendo estas atividades, realizadas continuamente na área geral de manipulação, todavia, a mesma apresenta a separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes seguindo um fluxo higiênico adequado e ininterrupto permitindo também economia de movimento de pessoal e transporte.

A ABERC (2015), determina que as UANs devem obedecer a um fluxo coerente, evitando cruzamento entre as atividades, sendo separadas por gênero, ou no mínimo por ambientes para preparo de produtos crus e outro para produtos prontos a fim de impedir a contaminação cruzada. Todavia, ressalta-se também que, as cozinhas dietéticas hospitalares complementam a ideia de que subdivisões através de paredes completas prejudicam a iluminação, ventilação e a supervisão das operações realizadas. Por isso, a área de processamento ou produção da referida UAN é separada em unidades operacionais de pré-preparo, preparo e cocção onde cada tipo

de preparação possui uma subdivisão distinta cumprindo o que determina a ABERC (2015).

A ABERC (2015) também considera que, todas as áreas de pré-preparo e preparo deve ser constituída de bancada com tampo inox ou outro material adequado e balcões com cubas. As áreas destinadas às carnes vermelhas aves e pescados são dotadas de balcão com pia dupla, mesa de trabalho e equipamentos específicos em boas condições de higiene. Já aquelas destinadas aos vegetais são confeccionadas em área que possuem balcão com pia, alguns equipamentos como descascadores, mesa e placas de altileno para corte de frutas e hortaliças.

Neste sentido, observou-se na UAN analisada que, o espaço destinado à área de cocção, onde os alimentos são cozidos, fritos, grelhados ou assados também segue as recomendações da ABERC (2015), pois ele encontra-se situado entre o espaço de preparo prévio e a de expedição dos equipamentos, o que favorece o seguimento de fluxo racional. Este espaço dispõe de pia exclusiva para lavagem das mãos dos manipuladores. Nesta área há somente equipamentos destinados ao preparo de alimentos quentes, porém há presença de refrigeradores e congeladores o que pode contribuir com que o calor excessivo comprometa o funcionamento de seus motores.

A armazenagem seca é localizada próximo ao setor de produção (ao lado esquerdo) onde são destinados à guarda de gêneros alimentícios (especificamente os que serão utilizados a cada dia), materiais descartáveis, vasilhames e utensílios dispostos em prateleiras de três a quatro planos em ardósia, agrupados de acordo com o gênero. As prateleiras estão dispostas a 25 cm do piso com profundidade não superior a 45 cm, não se encontra afastada da parede, possui boa iluminação e ventilação cruzada entre as mercadorias, e, possui uma pequena abertura na parede dotada de telas milimétricas. É encontrado também, um pequeno lavatório (com uma pia e suporte de papel toalha) ao lado da armazenagem seca.

Quanto à armazenagem fria, ela fica localizada em anexo à armazenagem seca, a qual possui dois freezers: um para a guarda de hortaliças perecíveis e outro para degelo de carnes, possuindo também outros freezers e geladeiras para a conservação de carnes em geral, leites, etc., sendo estes, localizados no setor de produção.

Em relação à área destinada à higienização de utensílios, onde é direcionada à higienização geral dos produtos utilizados em cada processamento bem como

pratos e bandejas do almoço de comensais, observou-se que ela é delimitada por parede completa, sem prejuízo de iluminação e ventilação, não se constituindo em local permanentemente molhado. O espaço, por ser o mesmo de higienização das bandejas, é adjacente ao salão de refeições, comunicando-se com este através de uma janela para a recepção do material usado. Conta ainda com sistema de drenagem bem dimensionado, local para dispor os utensílios após a higienização, cuba profunda ao funcionário que ali trabalha e local para guarda do material de higiene. No mesmo contexto, a área destinada para a guarda de utensílios fica localizada ao lado da higienização deles, na qual, são armazenados em armários com prateleiras as bandejas de refeições dos leitos particulares, bandejas para almoço de comensais, pratos, jarros, talheres, potes, etc., se constitui em uma área limpa, bem arejada e com boa iluminação artificial.

O estoque de alimentos é o local destinado a guarda dos gêneros alimentícios. Constatou-se que ele está localizado junto à recepção das mercadorias. Aqui, não se enquadra a definição de o estoque ser acessível à área de processamento, uma vez que o estoquista responsável transporta todos os gêneros que serão utilizados diariamente e armazena-os à área de depósito diário, facilitando assim, o trabalho dos manipuladores de alimentos. É delimitado de estantes de aço galvanizado compostas de prateleiras de quatro a seis planos onde são armazenados os gêneros não perecíveis. As prateleiras estão localizadas a mais ou menos 25cm do piso com profundidade não superior a 45cm estando afastadas da parede. A área do estoque é limpa, arejada, chão bem resistente com ausência de ralos e possui boa iluminação e ventilação cruzada que permite circulação de ar entre as mercadorias.

Localizado ao lado externo do prédio, próximo à estocagem, a recepção de gêneros possui fácil acesso aos fornecedores e marquise para a proteção das mercadorias sendo isenta de rampa. Apresenta ausência de cruzamento de matéria-prima, sendo o piso mais elevado em relação à via de acesso, o que facilita o descarregamento, iluminação artificial, portão não muito amplo, mas acessível (mais ou menos 1m largura x 1,20m altura), revestida com telas de proteção onde toda mercadoria é conferida e pesada pelo estoquista na balança inserida no mesmo local, garantindo assim, a qualidade dos gêneros. Ressalta-se que, apesar de não haver área específica para a categoria de pesagem e inspeção, este setor é um local perfeitamente adequado, amplo e satisfatório, na qual as atividades exercidas pelos

responsáveis são realizadas com máxima cautela, o que garante a qualidade dos alimentos armazenados.

Orienta-se que, deve-se ter no estoque de uma UAN o mínimo necessário de gêneros alimentícios, ressaltando a importância de manter um “estoque de segurança”, que forneça o equivalente para a produção das refeições de dois dias, no caso de imprevistos e aumento inesperado de demanda. Durante o processo de estoque, ressalta-se também a atenção para com a validade dos alimentos, a adequada refrigeração, a forma de armazenamento (FONSECA, 2012). Muitas unidades utilizam programas que favorecem a gestão do estoque, e na UAN analisada observou-se o satisfatório conhecimento e organização dos colaboradores. Por tanto na referida UAN, é garantida a qualidade de armazenamento adequado no estoque de alimentos, foram mantidas preservando as condições higiênico-sanitárias.

Quanto ao dimensionamento dos setores conforme ressalta, Sant’ana (2012, p.84):

Espaços adequados proporcionam conforto aos funcionários e clientes, além de minimizarem o desgaste dos funcionários da UAN, contribuindo para melhorar a produtividade. Setores com área maior do que as necessárias podem exigir deslocamentos desnecessários dos funcionários e levar à necessidade de manter espaços ociosos organizados e limpos, além de onerar desnecessariamente a construção e a montagem de uma UAN. Por outro lado, setores com áreas subdimensionadas podem aumentar o risco de acidentes, dificultar a execução de cardápios equilibrados e variados e levar à falta de espaços para instalação dos equipamentos, superfícies de trabalho e móveis na variedade e quantidade necessária.

Observou-se na UAN em questão que a sala do nutricionista está localizada no centro do corredor. Ela não se constitui em um espaço específico com piso em nível mais elevado que o da área em que está situada, bem como um visor em toda a extensão da sala propriamente por se tratar de um serviço de nutrição e dietética e não haver necessidade, contudo, o nutricionista consegue atingir uma visão ampla e acessível de todo o ambiente a ser supervisionado.

Já o salão de refeições é o local a que se destina os comensais e clientes a realizarem sua alimentação. Constatou-se que ele se designa em um espaço amplo, agradável, constituído de mesas e assentos satisfatórios e adequados ao número de pessoas que ali fazem suas refeições. O dimensionamento da área permite um bom fluxo dos comensais pelo ambiente evitando assim, fluxo cruzado e possíveis

acidentes entre eles. Na tabela 1 observa-se o dimensionamento da área física da UAN.

Tabela 1 – Dimensionamento da área da Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar do município de mineiro.

Área	Comprimento (m)	Largura (m)	Dimensão (m ²)
Refeitório	8,73	8,20	71,58
Banheiro	2,93	2,0	5,86
Sala do Nutricionista	3,40	3,07	10,43
Dispensa não perecíveis	2,93	2,40	7,03
Dispensa perecíveis	3,07	2,56	7,85
Higienização	3,50	2,22	7,77
Área de descartáveis	2,73	2,12	5,91
Armazenagem seca	2,93	1,23	3,60
Área de pré-preparo	3,50	2,22	7,77
Área de preparo	3,50	2,22	7,77
Área de cocção	7,30	5,68	41,46
Total			177,03

Fonte: autoria própria (2023).

Segundo a ABERC (2015), há alguns fatores que interferem diretamente na produção, como a iluminação, ventilação, temperatura, umidade, sonorização e a cor do ambiente. A ventilação, a temperatura e a umidade estão implicitamente interligadas. A ventilação da UAN precisa ser adequada para propiciar a renovação do ar garantindo o conforto térmico. A circulação do ar deve ser assegurada através de meios naturais ou por equipamentos devidamente direcionados, sendo proibido o uso de ventiladores nas áreas de processamento e manipulação de alimentos. Uma temperatura de 22° a 26 °C, com umidade relativa de 50 a 60% é considerada compatível com as operações realizadas em uma UAN. Outros fatores podem contribuir para amenizar o calor, como o modelo de fardamento, tipo e cor dos tecidos, etc. O fardamento é um aspecto relevante, na medida em que pode comprometer a produtividade e o padrão higiênico das refeições pela possibilidade de favorecer a proliferação de bactérias em temperatura de 28° a 37 °C e pela sudorese que acomete os funcionários (MACEDO *et al.*, 2020).

Sendo assim, observou-se que em relação aos aspectos físicos, em particular o quesito de ventilação, a UAN encontra-se em situação precária, pois não oferece conforto térmico para os colaboradores, precisamente pelo fato de não haver abertura nas paredes que permitam a circulação natural do ar. Os exautores localizados na área de fritura não estão em boas condições de uso, porém, favorecem o ambiente

reduzindo níveis de gordura, fumaça e vapor. Uma temperatura de mais ou menos 27° a 32 °C com iluminação relativa de 60 a 70% é considerada compatível com as operações realizadas na UAN, porém, uma temperatura de 22° a 26 °C, só é obtida em dias mais frios. Como sugestão, os gestores poderiam recorrer a meios artificiais como exaustores para renovação do ar visto que eles podem tornar a temperatura do ambiente mais agradável favorecendo o desenvolvimento das atividades.

A ABERC (2015) também ressalta a importância das cores no local de trabalho, recomendando a utilização de cores claras, como branco, creme, areia e outras, pois estas facilitam a identificação de sujidades e bolores. Na UAN do estudo, essa designação não fora compatível uma vez que ela é de cor azul.

De acordo com BRASIL (2004), a iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometimento da higiene e das características sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosões e quedas acidentais. Segundo MACEDO *et al.* (2020), a iluminação mais recomendada para as UANs, é a natural que, sendo um acelerador das trocas orgânicas, funciona como bactericida devido a existência de raios ultravioletas. A iluminação natural estimula as funções do organismo propiciando maior disposição para o trabalho além de estar diretamente relacionada ao nível de trabalho produzido.

A iluminação observada evidencia que a unidade é bem iluminada devido à presença de janelas amplas, o qual permite uma iluminação natural, sendo esta, a mais recomendável. Apresenta também iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes comuns com bom poder de iluminação e vida longa (5000 a 6000h), limpas e em bom estado de conservação onde são distribuídas uniformemente pelo ambiente, o que evita sombras, reflexos fortes, contrastes excessivos e livre de ofuscamentos garantindo boa visibilidade, incidindo em direções que não prejudicam os movimentos nem a visão dos manipuladores, no entanto, as mesmas são instaladas sob linhas de produção de insumos e produtos e não possuem sistema de segurança contra explosão e quedas acidentais contrariando a legislação vigente, assim, como sugestão, as mesmas deveriam possuir proteção com caixas de acrílico no interior contra explosão e quedas acidentais sobre os alimentos.

O ambiente também não apresenta sonorização proveniente de caixas de som ou ruídos desagradáveis, pois as paredes não são desprovidas de acústicos e

isolantes, o qual razoavelmente contribui para a geração de sons discordantes e irritantes provenientes do setor ao lado (lavanderia).

Quanto ao piso a orientação da ABERC (2015) é que, seja de cor clara e mantido em bom estado de conservação, antiderrapante, impermeável, lavável, resistente ao tráfego e ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização. As paredes e divisórias também devem ser de cores claras, com acabamento liso, possuindo características duráveis e impermeáveis, resistentes a limpezas frequentes, livres de fungos e bolores.

O piso da unidade investigada apresenta-se em cor clara (bege claro), é constituído de material liso (cerâmica), com rejunto de asplite, impermeável, lavável e de fácil higienização, possuindo nível único que evita acidente de trabalho e favorece o deslocamento dos carrinhos, porém observou-se que eles não são antiderrapantes, o que pode dificultar a funcionalidade dentro de uma UAN. Notou-se ainda que o piso é constituído rachaduras, trincas e buracos e não possuem inclinação suficiente para o escoamento de água. Os ralos localizam-se em pontos estratégicos, no entanto, não são sifonados como recomendado pela ABERC, no intuito de impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. Neste viés, Macedo *et al.* (2020), reafirma e alerta que, as escolhas do revestimento para o piso, assim como sua aplicação, devem merecer atenção especial e corresponder às exigências técnicas que variam conforme a natureza do trabalho a ser executado e o esforço a que serão submetidos os materiais aplicados.

As paredes e divisórias também devem ser de cores claras, com acabamento liso, possuindo características duráveis e impermeáveis, resistentes a limpezas frequentes, livres de fungos e bolores (ABERC, 2015). De acordo com o que foi observado na UAN, as paredes se encontram revestidas de azulejos até a altura mínima de dois metros o teto, de cor clara que facilita a higienização, de material liso, resistente, isento de fungos e bolores e livres de falhas e umidade.

No que diz respeito ao teto da UAN estudada, ele apresenta mofo devido a presença de infiltrações contrariando as recomendações da ABERC (2009), que orienta que o teto e forro devem apresentar-se em bom estado de conservação, isentos de trincas, rachaduras, umidade, bolor e descascamentos com acabamento liso, impermeável e em cor clara.

Quanto as portas a UAN analisada apresenta portas constituídas vidro no interior revestida de barras de aço nas extremidades, cor clara (azul claro), superfícies

lisas, não absorventes e de fácil limpeza possuindo largura de mais ou menos 1,5m e altura de 2,10m (entrada da UAN) e largura de mais ou menos 1,0m e altura de 2,10m (refeitório). São ajustadas aos batentes, porém não possui fechamento automático com mola, sistema eletrônico ou similar. Possui altura mínima de 1cm do piso, porém não possui proteção inferior nos rodapés. O estoque possui porta de madeira, revestida com material lavável, largura de mais ou menos 0,5m e altura de 2,10m. Não possui altura mínima de 1 cm do piso. Respalda-se que a unidade não possui portas de comunicação entre as áreas (com uma exceção, a qual dá saída para o refeitório, sendo que ela possui uma largura de mais ou menos 0,5m e 2,10m de altura). A sugestão para essa questão seria que as portas deveriam ser constituídas de madeira revestida de material lavável, com largura de 1,0m e altura de 2,10m com borracha de vedação na extremidade inferior.

Já as janelas estão localizadas na parte superior das paredes de acordo com a legislação. Essa colocação evita a incidência dos raios solares diretamente sobre a superfície de trabalho, assim, como da corrente de ar sobre o fogão. São constituídas de grades de ferro com tinta a óleo azul clara e telas milimétricas, superfícies lisas, laváveis e ajustadas aos batentes, ao mesmo tempo garantindo boa iluminação e ventilação. A abertura das janelas corresponde a mais ou menos 1/5 ou 1/4 da área do piso, o qual contribui para a iluminação natural e, conseqüentemente, a melhoria do conforto térmico. As janelas do refeitório são providas de vidros transparentes e lisos, o qual garante melhor higienização, iluminação e ventilação ao ambiente, porém deveriam ser providas de telas milimétricas para impedir o acesso a vetores e pragas urbanas.

A unidade possui apenas uma instalação sanitária (masculino/feminino) na parte interna que integra a estrutura, onde de acordo com Guimarães (2006), os banheiros devem ser separados por sexo e em bom estado de conservação, constituído de vaso sanitário, pia, mictório (masculino), chuveiro para cada 20 funcionários, pias para lavar as mãos com torneiras de acionamento automático e armários individuais, no entanto, as instalações sanitárias seguem as recomendações de Mezomo (2006), e não possuem comunicação direta com a área de manipulação de alimentos ou refeitórios evitando assim poluição e contaminação do local de trabalho, ressaltando que não possui vestiário em sua unidade, contando apenas com uma instalação sanitária (conforme descrito).

Quanto as instalações de uma UAN, Macedo et al. (2020) considera que, estas dizem respeito a parte elétrica, hidráulica, de vapor, de emergência e outras que proporcionam boa infraestrutura, devendo todas elas, possuir a devida identificação. Os aspectos neste quesito na referida UAN apresentam-se de forma adequada, as instalações são embutidas e protegidas por tubulações externas, não apresentando riscos para os manipuladores de alimentos, estando de acordo com os respaldos de BRASIL (2004), que menciona que as instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes sendo recomendável que as tubulações sejam externas, para facilitar a manutenção.

Teixeira *et al.* (2004) afirmam que a atenção especial deve ser dispensada à escolha das tomadas de força, que devem ser individualizadas para cada equipamento, além disso, recomenda-se também que estas tomadas sejam do tipo blindado, para facilitar a higienização das paredes e evitar a entrada de água na rede elétrica, que pode ocasionar acidente de trabalho ou danos aos equipamentos.

O lixo orgânico é removido diariamente pelos funcionários da higiene e limpeza do hospital e alocados no depósito específico para posterior recolhimento. Ele segue os procedimentos corretos para o descarte que proporciona a manutenção do local constantemente limpo, desinfetado e organizado, não sendo permitido que os sacos fiquem cheios a ponto de impossibilitar que os mesmos sejam amarrados. No mais, a condução dos resíduos é realizada seguindo um fluxo ordenado até a área do descarte por caminho onde não há cruzamento com o fluxo da produção da unidade.

As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios da UAN não são isentos de vetores e pragas urbanas, contudo, o controle de desinsetização e desratização são realizados por empresa terceirizada a cada três meses, estando de acordo com a RDC Nº. 216 de 15 de setembro de 2004.

A água que abastece o local provém de caixas d'água específicas e recebe tratamento de empresa terceirizada que é suficiente para garantir sua potabilidade. As instalações do esgoto são encanadas e internas e sua drenagem ocorre através de ralos que não são sifonados com tampas removíveis distribuídos por toda UAN. A evacuação da água é feita através da rede pública de esgotos. A supervisão é realizada pela equipe técnica de manutenção do hospital, o que garante a operacionalidade dentro dos padrões técnicos assegurados pela legislação vigente. A qualidade da água é de fundamental importância, já que ela é considerada um veículo

para muitos microrganismos patogênicos. Segundo a RDC N° 216, deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. Quando utilizada solução alternativa de abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica.

Foi observado que há formas de uniformização para uma melhor funcionalidade da UAN. A higienização é feita diariamente, logo após o término das preparações, e os funcionários utilizam produtos adequados para os diferentes tipos de limpeza, mantendo o ambiente bem higienizado. Desse modo, as Boas Práticas de Manipulação são regras que, que vem sendo praticadas nessa UAN, e ajudam a evitar ou reduzir os perigos ou contaminação de alimentos.

O fluxo da referida UAN em geral é determinado pela análise do fluxo de serviço pela classificação da rotina conforme o cargo de cada funcionário (estoquistas, cozinheiras, copeiras, nutricionistas e comensais). O quesito de indicadores de organização se baseia na realização de controle de custo de gêneros alimentícios e descartáveis, verificação da previsão de gêneros de acordo com o cardápio, análise sensorial, cálculo de resto-ingestão e estabelecimento de uma política de compra bem definida, porém, observou-se a isenção de fichas técnicas de preparação. Tais ações vão de encontro ao que instrui Macedo *et al.* (2020), que salienta que, a forma mais eficiente para a padronização e controle de qualidade é a elaboração das Fichas Técnicas de Preparação (FTP) uma vez que as mesmas garantem que uma mesma preparação seja fornecida com a mesma qualidade e características sensoriais, independente de quem tenha preparado, sendo assim, adoção das FTP facilita a integração e treinamento de novos funcionários na execução das preparações e padroniza o sistema de produção garantindo que o produto final tenha sempre composição, valor nutritivo e apresentação semelhantes (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto físico-funcional tem como objetivo garantir instalações apropriadas, atestando as operacionalizações dentro das mais rigorosas normas técnicas de higiene, bem como a característica da produção do serviço prestado aos comensais. Os aspectos físicos funcionais precisam ser considerados na fase de preparação do

projeto de implantação da UAN, pois intervêm na segurança dos alimentos e podem danificar o funcionamento correto do serviço de alimentação. As condições físicas devem favorecer ao dimensionamento das áreas, promovendo a racionalização do trabalho, garantindo maior conforto aos manipuladores e conseqüentemente para a manutenção de um padrão alimentar. Todavia, sugere-se para outros estudos a realização com maior número de UANs, para possibilidade de comparação de resultados e aplicação da lista de verificação a fim de investigar, avaliar e comparar a situação em que se encontram as mesmas e possibilitar a criação de melhorias para as inadequações encontradas que influenciam diretamente na execução da rotina de atividades.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores não declaram haver conflitos de interesses.

REFERÊNCIAS

ABERC. **Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Manual de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades.** 11.ed. São Paulo: ABERC, 120p. 2015.

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, M.A.S. (2011) **Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer.** 4. ed. São Paulo: Metha. 352 p.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação** – Resolução N° 216/2004.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução N° 216, de 15 de setembro de 2004.** Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 2004.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução N° 275, de 21 de outubro de 2022.** Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimento, 2002.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Portaria MTB nº 87, de 28 de janeiro de 1997. DOU, 29/01/1997.

Disponível em: < <http://portal.mte.gov.br/pat/portarias.htm>>. **Acesso em:** 10 mai. 2023.

COLARES, L. G. T.; FREITAS, C. M. Processo de trabalho e saúde de trabalhadores de uma unidade de alimentação e nutrição: entre a prescrição e o real do trabalho. **Caderno de Saúde Pública**, v. 23, n. 12. p. 3011-3020, 2007.

DE ARAÚJO ROCHA, L. et al. Análise do controle de temperatura dos alimentos servidos em Unidade de Alimentação e Nutrição universitária na cidade de Picos-PI, Brasil. **Research Society and Development**, v. 8, n. 2, p. 882563-882563, 2019.

FONSECA, K. Z. Guia prático para gerenciamento de unidade de alimentação e nutrição / Karina Zanoti Fonseca, Gizane Ribeiro de Santana. -- Cruz das Almas/BA: UFRB, 2012. 88p. Disponível em:< <http://repositorio.ufrb.edu.br/handle/123456789/804>>. **Acesso em:** 12 abr. 2023.

GALANTE, A. P.; GUIMARÃES, A. F.; GALISA, M. S. Recomendações Nutricionais para elaboração de Cardápios Equilibrados. In: **Cardápio: guia prático para a elaboração**. São Paulo: Ed Rosa 3a Ed, 2014. P. 57.

GUIMARÃES, I. A. A análise da estrutura física e funcional de uma UAN é de fundamental importância para que se possam determinar as ações a serem tomadas e assim evitar eventuais desperdícios e problemas operacionais. **Dissertação (Mestrado)** Universidade de Brasília, Centro de Excelência em Turismo, Brasília, 2006.

MACEDO, L. M. et al. Aspectos físicos e funcionais de uma unidade de alimentação e nutrição de um município maranhense. **Revista Desafios**. Campinas, v. 7, n. 2, 2020.

MEZOMO, I. **Os serviços de alimentação: planejamento e administração**. São Paulo: Terra, 2004.

MUZZY, T. Administração de Serviços de alimentação. Asa1.NUTMED. 2016.56p. Disponível em:<<https://nutmed.com.br/storage/resources/5/2113/Apostila%20ASA%20I%20e%20II%20Completa.pdf>>. **Acesso em:** 12 abr. 2023.

POHREN, N. F. et al. Avaliação da estrutura física de uma unidade de alimentação e nutrição. **Revista Univap**, v. 20, n. 36, p. 17-23, 2014.

REIS, H. F.; FLÁVIO, E. F.; GUIMARÃES, R. S. P. Avaliação das condições higiênico-sanitárias de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar de Montes Claros, MG. **Revista Unimontes Científica**, v. 17, n. 2, p. 68-81, 2015.

ROCHA, G. G. et al. Caracterização de Nutricionistas de unidades de alimentação e nutrição terceirizadas: dados demográficos, perfil de atuação e percepção de bem-estar. **Revista Simbio-Logias**, v. 9, n. 12, p. 53-64, 2017.

RODRIGUES, W. C. **Metodologia científica**. Paracambi, RJ: FAETEC/IST, 2007.

SANT'ANNA, R. F. D.; GOMES, R. F. M. **Avaliação das condições higiênicas sanitárias em uma unidade de alimentação e nutrição em Brasília, DF.** 2012.

SOUZA, L. H. L. A manipulação inadequada dos alimentos: fator de contaminação. **Revista Higiene Alimentar**, São Paulo, v. 20, n. 146, p. 32-39, 2006.

TEIXEIRA, S. et al. **Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição.** São Paulo: Atheneu, 2004. 219p. UNITED NATIONS ORGANIZATION - ONU. Food and Agriculture.

ORGANIZATION/WORLD HEALTH - FAO/WHO. **Recomendações dietéticas no relatório de uma joint WHO / FAO: consulta de especialistas em dieta, nutrição e prevenção de doenças crônicas.** 2003. (WHO Technical Report Series 916).

VIDAL, G. M. et al. Avaliação das boas práticas em segurança alimentar de uma unidade de alimentação e nutrição de uma organização militar da cidade de Belém, PA. **Revista Alim. Nutr.** Araraquara, v. 22, n. 2, p. 283-290, 2011.